

arhiv/586-general-information/naukovi-chasopysy-tdspu/naukovi-chasopysy-pravo/publikatsii/12175-suchasni-tendentsiyi-mizhnarodnoho-ekonomichnoho-prava-v-umovakh-hlobalnoho-rozvytku

7. Мороз О. В. Пропозиція укласти цивільно-правовий договір. Право та інновації. 2019. № 2 (26). С. 83–88.

8. Черниш І. В., Городницька І. О. Управління зовнішньоекономічними контрактами підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4480>

9. Остапенко Ю. І. «М'яке право» у регульованні господарських відносин. Економічна теорія та право. 2017. № 1 (28). С. 98–107.

10. Остапенко Ю. І. Процес адаптації економічного законодавства України: направлення та перспективи. Проблеми законності. 2018. № 142. С. 99–108.

11. Вінник О. Потенціал Господарського кодексу України в ракурсі цифровізації економіки та соціального спрямування. Підприємництво, господарство і право. 2020. №2. С. 85–93.

12. Остапенко Ю. І. Модель еволюції господарського законодавства України. Slovak international scientific journal. (Slovakia). 2021. № 49 (VOL. 3). С. 53–59.

13. Денисова Г., Кісільова К. Зовнішня торгівля, уніфіковані звичаї та застосування стандартних угод у шопінгу. Юридична газета Online. 2019. №47 (701). URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zovnishnoekonomichna-diyalnist/zovnishnya-torgivlya-unifikovani-zvichayi-ta-zastosuvannya-standartnih-ugod-u-shippingu.html>

14. Остапенко Ю. І. Структурування сфери економічних відносин як передумова систематизації господарського законодавства. Проблеми законності. 2015. Вип. 130. С. 71–78.

15. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти: наук.-практ. посібник. Київ. К.І.С., 2015. 220 с.

ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Ганочка В.М.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

ON THE QUESTION OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF UNEMPLOYMENT SOCIAL INSURANCE

Нарочка В.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У статті проаналізовано міжнародно-правові документи у питаннях соціального страхування на випадок безробіття. Зазначено, що особливістю міжнародно-правового регулювання у сфері соціального захисту є те, що норми міжнародно-правових договорів, як правило, безпосередньо не регулюють відносини у сфері соціального захисту, а встановлюють певні стандарти, які через їх імплементацію в національному законодавстві кожної країни, що бере в них участь, конкретизуються й наділяються певним правовим механізмом реалізації. Зазначено, що міжнародно-правові стандарти соціального страхування на випадок безробіття – це зафіксовані в міжнародних документах і добровільно взяті державами модельні зобов'язання зі встановлення й функціонування національної соціально-страхової системи на випадок безробіття, що встановлюють перелік прав та обов'язків її суб'єктів, окреслюють їх обсяг і зміст, порядок їх реалізації, щодо виконання яких можливе застосування заходів міжнародного впливу й контролю. Їх основна мета полягає не у створенні єдиного правового забезпечення в цій царині, а в досягненні результату, передбаченого міжнародно-правовими документами. Набула подальшого розвитку пропозиція розробити проект Закону «Про ратифікацію Конвенцій Міжнародної організації праці №88 «Про організацію служби зайнятості» (1948), №168 «Про сприяння зайнятості та захисту від безробіття» (1988) та №181 «Про приватні агентства зайнятості» (1997)», що в підсумку засвідчить прихильність України до соціальної політики, що веде до стабільного й неухильного економічного зростання, до гнучких реагувань на зміни в економічному й політичному житті суспільства, а також до створення і стимулювання всіх форм продуктивної й вільно вибраної зайнятості, і забезпечить надійний захист її громадян від негативних наслідків вимушеного безробіття

Abstract

The article analyzes international legal documents on issues of social insurance in case of unemployment. It is noted that the peculiarity of international legal regulation in the field of social protection is that the norms of international legal treaties, as a rule, do not directly regulate relations in the field of social protection, but establish

certain standards, which through their implementation in the national legislation of each country, which participates in them, are specified and endowed with a certain legal implementation mechanism. It is noted that the international legal standards of social insurance in case of unemployment are fixed in international documents and voluntarily taken by the states for the establishment and functioning of the national social insurance system in case of unemployment, which establish the list of rights and obligations of its subjects objects, outline their scope and content, the order of their implementation, in relation to the implementation of which it is possible to apply measures of international influence and control. Their main goal is not to create a single legal provision in this area, but to achieve the result provided for by international legal documents. The proposal to develop a draft of the Law "On Ratification of Conventions of the International Labor Organization No. 88 "On the Organization of the Employment Service" (1948), No. 168 "On Promotion of Employment and Protection from Unemployment" (1988) and No. 181 "On Private Employment Agencies" (1997)", which will ultimately testify to Ukraine's commitment to social policy, which leads to stable and steady economic growth, to flexible responses to changes in the economic and political life of society, as well as to the creation and stimulation of all forms of productive and freely chosen employment, and will ensure reliable protection of its citizens from the negative consequences of forced unemployment

Ключові слова: міжнародно-правові стандарти, ринок праці, зайнятість, безробіття, соціальний захист, соціальне страхування.

Keywords: international legal standards, labor market, employment, unemployment, social protection, social insurance.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення все більшої актуальності набуває питання інтеграції України до міжнародних і регіональних організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення принципів демократії, верховенства права в усіх царинах суспільного життя, на захист прав та основних свобод людини. Особливістю міжнародно-правового регулювання у сфері соціального захисту є те, що норми міжнародно-правових договорів, як правило, безпосередньо не регулюють відносини у сфері соціального захисту, а встановлюють певні стандарти, які через їх імплементацію в національному законодавстві кожної країни, що бере в них участь, конкретизуються й наділяються певним правовим механізмом реалізації.

З огляду на загальновизнаний доктриною міжнародного права принцип неподільності прав людини в умовах реструктуризації економіки України на шляху переходу до ринкової моделі господарювання і пов'язаних із цим питань соціального й економічного характеру постала проблема забезпечення соціальної захищеності населення, належної реалізації економічних і соціальних прав громадян, які мешкають на її території. Одним із таких прав людини, яке є досить значним за обсягом і складним з точки зору забезпечення його дотримання, є право на соціальне страхування на випадок безробіття.

Сутність процесів безробіття активно досліджуються в працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Серед вітчизняних учених, які зробили свій вклад у дослідження даної тематики, слід назвати: В. В. Андрієву, О. С. Арсентьєву, Н. Б. Болотіну, І. О. Гуменюк, О. В. Москаленко, С. М. Прилипка, С. М. Синчук, Б. І. Сташківа, О. В. Тищенко, Р. І. Шабанова, Л. П. Шумну, В. В. Юровську, О. М. Ярошенка та ін.

Метою статті є дослідження міжнародно-правових документів у питаннях соціального страхування на випадок безробіття.

Результати дослідження. Відповідно до Розділу X Декларації про державний суверенітет Укра-

їна виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування й активним контрибутором європейської безпеки, визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, бере участь у загальноєвропейському й субрегіональному співробітництві, виступає ініціатором удосконалення існуючих і створення нових механізмів міжнародної співпраці у сфері прав людини. Тому міжнародно-правовими стандартами соціального страхування на випадок безробіття виступають зафіксовані в міжнародних документах, добровільно взяті державами модельні зобов'язання з установами й функціонування національної системи соціального страхування на випадок безробіття, що визначають перелік прав та обов'язків її суб'єктів, окреслюють їх обсяг і зміст, визначають порядок їх реалізації, при виконанні якого можливе застосування заходів міжнародного впливу й контролю. Ці стандарти гармонізуюче й позитивно впливають на національне соціальне законодавство, позаяк їх основна мета полягає не у створенні єдиного правового забезпечення в цій царині, а на досягненні результату, передбаченого міжнародними актами [1, с. 410].

Загальна декларація прав людини [2] у ч. 1 ст. 23 проголосила й об'єднала 4 основні права людини у сфері праці – право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливий і сприятливий умови праці, на захист від безробіття. Розвиває ці положення ст. 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966) [3], в якій зазначається: «Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення цього права. Заходи, яких повинні вжити держави-учасниці цього Пакту з метою повного здійснення цього права, включають... шляхи і методи досягнення продуктивної зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні і економічні свободи людини».

Не оминає проблему забезпечення зайнятості й соціального захисту безробітних і Хартія соціального забезпечення (1982) [4], за якою «соціально-економічна політика держави й підприємств повинна забезпечити повну зайнятість, а також гарантувати всім реалізацію права на працю. Держава має сприяти створенню нових робочих місць у громадському секторі. Забезпечення безробітних, включаючи молодь, яка закінчила навчання, повинно гарантуватися законом про допомогу по безробіттю. Одночасно за безробітними і членами їх сімей належить зберегти й усі інші права на підставі положення про соціальне забезпечення при виникненні соціального ризику. Розмір допомоги по безробіттю слід коригувати відповідно до зростання заробітної плати й вартості життя. Право на її отримання не повинно виключати права трудяшого отримувати допомогу по причині, приміром, участі у страйку чи у зв'язку з конфліктом з підприємцем. Періоди безробіття належить ураховувати і включати при обчисленні трудового стажу для пенсії. Безробітні мають бути звільнені від сплати внесків на соціальне забезпечення при повному збереженні своїх прав для користування ним. Розмір допомоги, в тому числі й по безробіттю, треба збільшити, якщо в сім'ї є діти або утриманці».

У Копенгагенській декларації про соціальний розвиток (1995) [5] глави держав та урядів заявили про намір сприяти досягненню мети повної зайнятості як одного з основних пріоритетів економічної й соціальної політики і створювати для всіх чоловіків і жінок надійні і стійкі можливості заробляти собі на життя за допомогою вільно обраної продуктивної роботи. Із цією метою на національному рівні вони зобов'язались: поставити створення робочих місць, скорочення рівня безробіття й заохочення належним і адекватним чином оплачуваної праці в центр стратегії й політики урядів при повній повазі прав трудящих і за участю наймачів, трудящих та їх організацій, приділяючи при цьому особливу увагу проблемам структурного, стійкого безробіття й неповної зайнятості серед молоді, жінок, осіб з інвалідністю, всіх інших груп та окремих осіб, які перебувають у несприятливому становищі; розробити політику, спрямовану на розширення можливостей для зайнятості населення й підвищення продуктивності праці, шляхом забезпечення економічного зростання, інвестицій у розвиток людських ресурсів, підтримки застосування технологій, що сприяють продуктивній праці, заохочення індивідуальної трудової діяльності, підприємництва й розвитку малих і середніх підприємств; розробити політику, спрямовану на надання в розпорядження працівників і наймачів можливостей для освіти, отримання інформації і професійної підготовки, необхідних для адаптації до мінливих економічних умов, технологій і ринків праці; вивчити новаторські шляхи створення робочих місць і вести пошуки нових підходів до створення джерел доходів і зміцнення купівельної спроможності; приділяти особливу увагу доступу жінок до зайнятості, захисту їх позицій на ринку праці й заохоченню застосування однакового режиму до їх і чоловіків;

брати до уваги важливе значення неформального сектора у стратегіях розвитку сфери зайнятості.

Найстарішою міжнародною організацією є Міжнародна організація праці (1919), основними принципами якої є: праця не є товаром; злидні в будь-якому місці є загрозою для загального добробуту; боротьбу зі злиднями належить вести з неослабленою силою в кожній державі, а також шляхом об'єднання міжнародних зусиль. На переконання О. М. Ярошенка, акти МОП відіграють провідну роль у регулюванні соціально-трудових відносин і повинні враховуватись у сфері державного управління будь-якої цивілізованої країни [6, с. 92].

Так, Конвенція МОП № 2 «Про безробіття» (1919) [7] у ст. 2 офіційно зафіксувала два принципово важливі положення: (1) будь-який член вказаної міжнародної інституції створює систему безплатних державних бюро зайнятості під контролем центрального органу; за паралельного існування безплатних державних і приватних бюро зайнятості вживаються заходи для узгодження діяльності цих установ у загальнодержавному масштабі; (2) держави, які створили систему страхування на випадок безробіття, вживають на умовах, погоджених з іншими заінтересованими державами, заходів, з тим щоб зайняті роботою громадяни однієї з країн-членів, які працюють на території іншого члена, одержували страхову допомогу в тому самому розмірі, що й зайняті роботою громадяни останнього.

Свою позицію у питанні соціального страхування безробітних МОП системно сформулювала на 18 сесії Генеральної конференції (1934). Так, згідно з Конвенцією МОП №44 «Про допомогу особам, які є безробітними з незалежних від них обставин» [8] країни зобов'язалися підтримувати чинну систему, яка забезпечує всім особам, що є безробітними з незалежних від них обставин: а) або відшкодування, що означає суму, виплата якої пов'язана зі страховими внесками; б) або допомогу, що означає виплату, яка не є ні відшкодуванням, ні допомогою в рамках загальних заходів допомоги незаможним, а може становити собою винагороду за працю на громадських роботах; в) або поєднання відшкодування й допомоги. За умови забезпечення всім особам відшкодування чи допомоги такою системою може бути: (а) обов'язкове страхування; (б) добровільне страхування; (в) поєднання системи обов'язкового й добровільного страхування; (г) будь-яка з вищезгаданих систем з доповненням системи допомоги. «У країнах, де немає обов'язкового страхування на випадок безробіття, треба вживати заходів для створення в якомога ближчому майбутньому такої системи страхування. У країнах, де є система обов'язкового чи добровільного страхування на випадок безробіття, має бути створено додаткову систему надання допомоги тим особам, які вже вичерпали своє право на одержання допомоги, а в деяких випадках тим особам, які ще не набули права на одержання допомоги; ця система має функціонувати на інших засадах, ніж звичайні заходи на допомогу незаможним», – додає Рекомендація МОП № 44 «Щодо страхування на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним» [9].

Розвиває Рекомендація й вищезгадані положення: – системи страхування й допомоги безробітним повинні бути поширені якомога скоріше на всіх осіб, які працюють за трудовим договором, і на осіб, які працюють за грошову винагороду за договором про учнівство; – страхування чи надання допомоги має поширюватися на осіб цієї категорії до досягнення ними віку, який дає їм право на одержання пенсії по старості; – якщо внаслідок обставин, що склалися, застосування загальних положень щодо страхування на випадок безробіття до певної категорії працівників є утрудненим, то для страхування таких працівників слід здійснювати особливі заходи; – щоразу, коли це виявляється можливим і коли виявляється можливим здійснювати належний контроль, треба вживати особливих заходів для надання допомоги у випадку безробіття особам з порівняно малими коштами, які працюють на свій власний рахунок.

Згідно з Конвенцією МОП №102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» (1952) [10] кожна держава гарантує захищеним особам надання допомоги по безробіттю. У такому випадку, як це визначається національним законодавством, охоплюваний ризик включає призупинення заробітку, спричинене неможливістю для захищеної особи, здатної й готової працювати, отримати підходящу для неї роботу. Допомога гарантується щонайменше тій захищеній особі, яка має робочий стаж, який може бути визнаний необхідним для запобігання зловживанням. Допомога по безробіттю може бути призупинена в тій мірі, як це може бути встановлено: на весь час відсутності заінтересованої особи на території відповідної держави; на весь час, протягом якого така особа перебуває на державному утриманні або на утриманні будь-якого закладу чи служби соціального забезпечення; на весь час, протягом якого вона отримує іншу грошову допомогу по соціальному забезпеченню (крім родинної) й на період, протягом якого їй виплачується компенсація за той самий ризик третьою стороною; якщо заінтересована особа намагалась отримати допомогу на підставі обману; якщо причиною настання охоплюваного ризику був кримінальний злочин, учинений такою особою; якщо причиною настання цього ризику стало умисне правопорушення, скоєне нею; якщо ця особа не скористалась наданими їй послугами служб зайнятості; коли заінтересована особа втратила роботу безпосередньо внаслідок припинення останньої через трудовий конфлікт або вона припинила роботу з власного бажання без обґрунтованої причини.

У 1988 р. МОП прийняла Конвенцію №168 «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття» [11], ст. 2 якої проголошує, що кожна держава вживає відповідних заходів для координації своєї системи захисту від безробіття і своєї політики в галузі зайнятості. Для цього вона прагне забезпечити, щоб уся її система захисту від безробіття, в тому числі й методи надання допомоги по безробіттю, сприяли створенню повної, продуктивної й вільно вибраної зайнятості й справляли б такий вплив, щоб робото-

давці були заінтересовані пропонувати працівникам продуктивну зайнятість, а працівники – шукати останню. До охоплених названою Конвенцією випадків належать повне безробіття, яке в ній визначається як втрата заробітків з причини неможливості дістати підходящу роботу особою, яка здатна й готова трудитися і яка дійсно її шукає. Допомога виплачується у формі періодичних виплат, нараховуваних у такий спосіб, щоб забезпечити одержувачеві часткове й тимчасове відшкодування втраченого доходу і в той же час, щоб не знижувати стимулів до здобуття роботи чи до створення зайнятості. Водночас у допомозі може бути відмовлено, її виплату може бути припинено (або тимчасово припинено), а її розмір може бути скорочено до приписуваного рівня якщо заінтересована особа: – відсутня на території країни; – умисно сприяла своєму звільненню; – добровільно покинула роботу, не маючи на те поважної причини; – припинила роботу в період трудового спору для участі в останньому або позбавлена можливості працювати безпосередньо внаслідок припинення роботи, спричиненого цим трудовим спором; – намагалась одержати або одержала допомогу незаконним шляхом; – не скористалась без поважних причин тими можливостями, які є для працевлаштування, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки або переходу на підходящу роботу; – одержує іншу допомогу, яка компенсує втрату в доході, за винятком допомоги сімейної. У допомозі, на яку захищена особа могла б мати право у разі повного безробіття, може бути відмовлено, її виплату може бути зовсім чи тимчасово припинено або її розмір може бути скорочено до приписуваної суми, якщо така особа відмовляється від підходящої роботи. При визначенні, яка робота є підходящою, враховується вік безробітних, трудовий стаж за попереднім фахом, наявний у них досвід, тривалість періоду безробіття, становище на ринку праці, наслідки зазначеної роботи для їх особистого й сімейного становища, а також та обставина, що робоче місце може бути незайняте як прямий наслідок зупинки виробництва у зв'язку з трудовим спором, що ведеться. Як уточнює Рекомендація МОП №176 «Щодо сприяння зайнятості та захист від безробіття» (1988), концепція підходящої роботи не повинна поширюватися зайнятість: – що спричиняє зміну професії, яка не враховує здібності, кваліфікацію, набуті робочі навички, робочий досвід або потенціал перепідготовки заінтересованої особи; – що спричиняє зміну місця проживання на таке місце, де немає підходящих житлових умов; – із значно гіршими умовами праці і значно меншою винагородою порівняно з тими умовами праці й винагородою, які в цілому надаються на розглядуваний момент за передбаченими для роботи спеціальністю й районом; – на робочому місці, що стало вакантним через прямий наслідок тимчасового припинення роботи у зв'язку з трудовим спором; – відмова від якої з причини й за відповідного врахування всіх супутніх обставин (зокрема, сімейних обов'язків працівника) не може обґрунтовано бути поставлена цій особі за вину [12].

16 квітня 1964 р. держави підписали Європейський кодекс соціального забезпечення [13], відповідно до якого кожна держава забезпечує захищеним особам отримання допомоги по безробіттю. Обставиною, за якої вона надається, є припинення заробітку внаслідок неспроможності такої особи, яка є працездатною й бажає працювати, одержати належну роботу.

Не оминула питання соціального захисту безробітних і Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996) [14], згідно ст. 1 якої з метою забезпечення ефективного здійснення права на працю держави зобов'язуються: – визнати однією зі своїх найголовніших цілей і одним зі своїх найголовніших обов'язків досягнення й підтримання якомога вище і стабільніше рівня зайнятості населення, маючи на меті досягнення повної зайнятості; – ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя професією, яку він вільно обирає; – створювати безкоштовні служби з працевлаштування для всіх трудівників й гарантувати їх функціонування; – забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку й перекваліфікацію або сприяти цьому.

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазначити, що міжнародно-правові стандарти соціального страхування на випадок безробіття – це зафіксовані в міжнародних документах і добровільно взяті державами модельні зобов'язання зі встановлення й функціонування національної соціально-страхової системи на випадок безробіття, що встановлюють перелік прав та обов'язків її суб'єктів, окреслюють їх обсяг і зміст, порядок їх реалізації, щодо виконання яких можливе застосування заходів міжнародного впливу й контролю. Їх основна мета полягає не у створенні єдиного правового забезпечення в цій царині, а в досягненні результату, передбаченого міжнародно-правовими актами.

Констатовано, що підвищення рівня життя й зайнятості населення, умов економічного й соціального прогресу й розвитку – головні сфери міждержавної співпраці. Кожна держава вживає заходів для координації власної системи захисту від безробіття і своєї політики в галузі зайнятості. При цьому соціальне страхування безробітних належить гарантувати спеціальним законом; за безробітними і членами їх сімей повинні бути збережені й усі інші соціально-економічні права; соціальному страхуванню підлягають усі особи, які працюють за наймом; страховим випадком є втрата заробітку у зв'язку: (а) з безробіттям застрахованої особи, яка звичай працює, здатна до систематичної роботи в певній сфері і яка шукає підходящу роботу, або (б) з частковим безробіттям; допомога виплачується у формі періодичних виплат, нараховуваних так, щоб забезпечити одержувачеві відшкодування втраченого доходу і в той же час не знижувати стимулів до здобуття роботи чи до створення зайнятості; розмір допомоги по безробіттю слід коригувати відповідно до зростання заробітної плати й вартості життя; максимальний розмір такої допомоги може

бути встановлений на рівні максимальної заробітної плати, а її розмір слід збільшити, якщо в сім'ї безробітного є діти або утриманці.

Внесено пропозицію, підтримуючи інших дослідників даної проблематики, розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про ратифікацію Конвенцій Міжнародної організації праці №88 «Про організацію служби зайнятості» (1948), №168 «Про сприяння зайнятості та захисту від безробіття» (1988) та №181 «Про приватні агентства зайнятості» (1997)». Цей крок засвідчить прихильність України до соціальної політики, що веде до стабільного й неухильного економічного зростання, до гнучких реагувань на зміни в економічному й політичному житті суспільства, а також до створення і стимулювання всіх форм продуктивної й вільно вибраної зайнятості, і забезпечить надійний захист її громадян від негативних наслідків вимушеного безробіття [15, с. 86].

Список літератури

1. Горобець А. С. Актуальні питання міжнародно-правового регулювання соціального захисту безробітних. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовт. 2016 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2016. С. 409-414.
2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. Вісник Конституційного Суду України. 2006. №3.
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. Вісник Конституційного Суду України. 2006. №4.
4. Хартія соціального забезпечення от 15.02.1982. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_418
5. Копенгагенская декларация о социальном развитии от 01.01.1995. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_505
6. Ярошенко О. М. Акти Міжнародної організації праці та їх значення для державного управління. Актуальні проблеми державного управління. 2002. №1 (12). С. 87-92.
7. Конвенція МОП №2 про безробіття від 29.10.1919. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП: в 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. I (1919-1964). С. 26, 27.
8. Конвенція МОП №44 про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин від 23.06.1934. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП: в 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. I (1919-1964). С. 219-224.
9. Рекомендація МОП №44 щодо страхування на випадок безробіття та щодо надання допомоги безробітним: від 23.06.1934. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП: в 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. I (1919-1964). С. 225-227.
10. Конвенція МОП №102 про мінімальні норми соціального забезпечення від 28.06.1952. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП в 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. I (1919-1964). С. 554-579.

11. Конвенція МОП №168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття від 21.06.1988. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП: в 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. II (1965-1999). С. 1373-1384.

12. Рекомендація МОП № 176 щодо сприяння зайнятості та захист від безробіття від 21.06.1988. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП: в 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. II (1965-1999). С. 1385-1390.

13. Європейський кодекс соціального забезпечення від 16.04.1964 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_329

14. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996. Відомості Верховної Ради України. 2007. №51.

15. Горобець А. С. Загальновизнані міжнародно-правові стандарти соціального захисту безробітних. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 1. С. 81-87.